

АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАЩИТНОГО БЛОКИРУЮЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ РУДНИЧНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЕГО КОРПУСА

© 2025 Маренич М.К., Гуляева И.Б.

В статье даны обоснование алгоритма, параметров и структуры устройства, обеспечивающего выявление и блокирующее отключение силового присоединения шахтной участковой электрической сети в случае возникновения контакта фазного проводника с незаземлённым металлическим корпусом асинхронного двигателя.

Ключевые слова: шахта, участковая электрическая сеть, аварийное состояние, защита, блокирующее отключение, устройство, алгоритм, параметры.

Введение. Несмотря на обязательное условие применения режима изолированной нейтрали трансформатора в системах электроснабжения участков угольных шахт, эксплуатация таких систем сопряжена с риском электротравматизма. Исследованиями [1] установлено, что основную опасность электропоражения человека при его касании к фазному проводнику представляют ёмкостные проводимости изоляции кабельной сети, создающие условия для протекания значительных по величине токов утечки на землю. Опасность электропоражения человека повышается в условиях эксплуатации электропотребителей высокой мощности в связи с применением кабелей больших длин и сечений.

Собственно, ёмкостные проводимости в кабеле образуются между его фазными проводниками и центральным проводом (ЦП). Однако, принятая в промышленности концепция обязательного заземления электродвигателей, в т.ч. перемещаемых электроустановок подключением их металлических корпусов к заземлённым корпусам пускателей посредством ЦП кабелей электропитания, изначально предполагает формирование электропоражающего фактора – ёмкостей между фазами сети и землёй.

Альтернативным техническим решением является изменение концепции построения системы электроснабжения участка шахты, в соответствии с которой исключается присоединение ЦП кабелей электропитания к заземлениям в штатном режиме эксплуатации. В этом случае металлические корпуса асинхронных двигателей (АД) также будут не заземлены. Предусматривается выявление контакта фазы с корпусом АД на основе применения локальных средств (в структуре АД) контроля и управления защитным отключением пускателей.

Соответствующее схемное решение [1] отличается простотой и высокой надёжностью. Однако, применительно к многомашинному электротехническому комплексу, электрический контакт фазного проводника с корпусом АД может создать эффект защитного отключения двигателей смежных технологических установок при наличии малых переходных сопротивлений (R_n) между их металлическими корпусами и землёй. При этом, не представляется возможным в отключённой группе электропотребителей выявить силовое присоединение, в котором возник такой контакт (цепь «фаза – металлический корпус АД»).

Анализ функциональных возможностей технических средств защиты человека от электропоражения в шахтной участковой электрической сети выполнен в работах [2-4], где обоснована функциональная недостаточность применяемых в настоящее время аппаратов защиты от утечек тока на землю (типа АЗУР и т.п.) в части автокомпенсации ёмкости изоляции сети, выявления и закорачивания на землю повреждённой фазы. Здесь же, а также в исследовании [1] обосновывается ущербность концептуального решения в части применения ЦП кабеля электропитания в качестве заземляющего проводника в связи с формированием в этом случае значительных по величине ёмкостных проводимостей изоляции и, тем самым, превращения электросети в электропоражающий объект. Обосновывается альтернативное техническое решение в части выявления локальным устройством контакта фазы с корпусом АД без необходимости заземления последнего. Однако отсутствуют разработки в части обеспечения селективности выявления (в автоматическом режиме) силового присоединения с возникшей электрической цепью «фаза – корпус АД». Следует отметить, что и в действующей концепции построения системы электроснабжения участка шахты, в соответствии с которой заземлению подлежат все металлические корпуса электроустановок, не предусмотрены технические решения по выявлению конкретного силового присоединения, в котором возник контакт фазы с металлическим корпусом электродвигателя.

Целью исследования является обоснование структуры и алгоритма функционирования устройства, обеспечивающего возможность выявления (в процессе защитного отключения электрической сети участка шахты) силового присоединения, в котором возник контакт фазного проводника с незаземлённым металлическим корпусом асинхронного двигателя.

Основная часть исследования. Контакт фазного проводника с незаземлённым металлическим корпусом асинхронного двигателя может быть выявлен измерительной цепью, состоящей из последовательно соединённых резистора, конденсатора, обмотки исполнительного реле и диода, присоединённой между точкой «звезда» соединения обмоток статора АД и его металлическим корпусом. В этом случае контакт фазы с корпусом АД создаёт путь тока через данную измерительную цепь, что будет сопровождаться срабатыванием реле и последующим отключением по его команде пускателя АД.

В условиях эксплуатации многомашинного электротехнического комплекса (ЭТК) следует учитывать вероятность защитного отключения пускателей смежных присоединений при наличии малых переходных сопротивлений между металлическими корпусами их АД и землёй, поскольку вследствие включенного состояния контакторов пускателей ЭТК токи с «повреждённой» фазы через измерительную цепь и корпус «аварийного» АД, переходные сопротивления почвы (земли) будут также протекать по аналогичным измерительным цепям АД смежных присоединений. Этот эффект иллюстрируется структурой компьютерной модели (рис. 1).

В структуре модели активные сопротивления обмоток исполнительных реле объединены с сопротивлениями токоограничивающих резисторов в общее сопротивление (ΣR) измерительной цепи. Принято два АД типа 2ЭДКОФ 250LB4 с параметрами статора: $r_s = 0,057$ Ом; $L_s = 0,00063$ Гн (в модели эти параметры округлены). Линейное напряжение сети: $U = 660$ В, сопротивление переходное: $R_{п} = 0,5$ Ом, сопротивление контакта «фаза – корпус АД»: $R_{к} = 0,005$ Ом. На схеме (рис. 1) $\Sigma R = 1,0$ кОм.

Рис. 1. Компьютерная модель:

- а) структура модели исследования процессов в многомашинном ЭТК при возникновении проводимости между фазой и незаземлённым корпусом АД
- б) осциллограмма напряжения на резисторе измерительной цепи

Структура компьютерной модели позволяет установить закономерности формирования величин амплитуд напряжений на резисторе измерительной R - C - VD – цепи, в зависимости от величин её ёмкости и активного сопротивления (соответственно, рис. 2). Линейное напряжение сети $U_c = 660$ В.

Рис. 2. Диаграммы напряжений $U_{m\Sigma R}$ на резисторе ΣR измерительной цепи в зависимости: а) от величины её ёмкости C при $\Sigma R = 1$ кОм б) величины резистора ΣR при $C = 1$ мкФ

При исследовании приняты ёмкости измерительной цепи $1,0 \leq C \leq 10,0$ мкФ, активное сопротивление $1,0 \leq \Sigma R \leq 30,0$ кОм. Установлено, что амплитуды импульсов (полуволн) напряжения $U_{m\Sigma R}$, формируемого на резисторе (ΣR) измерительной цепи, находятся в логарифмической зависимости как от ёмкости этой цепи, так и от её активного сопротивления. Так, в сети линейного напряжения $U_c = 660$ В:

– при $C = 1,0$ мкФ:

$$U_{m\Sigma R} = K_U (144,51 \ln(\Sigma R) + 281,16), B; \quad (1)$$

– при $\Sigma R = 1,0$ кОм:

$$U_{m\Sigma R} = K_U (221,17 \ln(C) + 197,34), B; \quad (2)$$

где размерность ΣR – кОм; размерность C – мкФ, K_U – коэффициент напряжения, который позволяет масштабировать результаты моделирования процессов на электрические сети линейного напряжения U_c , отличного от напряжения 660 В, принятого при моделировании:

$$K_U = \frac{U_{cm}}{660\sqrt{2}}, \quad (3)$$

где U_{cm} – амплитуда линейного напряжения сети.

Аналогичная тенденция наблюдается и при $C > 1,0$ мкФ, $\Sigma R > 1,0$ кОм. Полученные результаты позволяют корректно выбрать исполнительное реле (по номинальному напряжению и току), обмотка которого входит в состав общего сопротивления (ΣR) измерительной цепи.

При условии применения измерительных $R-C-VD$ цепей в структурах асинхронных двигателей участка шахты при не заземлении их металлических корпусов, задача обеспечения селективности выявления «аварийного» присоединения может быть решена на основе способа автоматического защитного блокирующего отключения рудничного АД, что иллюстрируется схемой (рис. 3).

Рис. 3. Схема устройства защитного автоматического блокирующего отключения рудничного АД при отсутствии заземления его корпуса

При возникновении электрического контакта между фазой статора АД (точка «А1») и его металлическим корпусом (точка «А2») начнут протекать однополупериодные импульсы тока между точками «А3» («звезда» соединения обмоток статора АД) и «А2» (корпус АД) по цепи: $R2 \rightarrow C1 \rightarrow K1 \rightarrow VD4$, что вызовет срабатывание реле К1 и подключение центрального провода кабеля электропитания АД (замыканием контакта К1.1) к металлическому корпусу этого двигателя, находящемуся в контакте с фазой сети (точки «А1»; «А3»). В этом случае протекает ток в цепи обмотки реле К2 (центральный провод кабеля $\rightarrow K2 \rightarrow R1 \rightarrow$ диоды присоединения $VD2, VD3$ (из группы $VD1 - VD3$) \rightarrow фазы сети). Срабатывание реле К2 обусловит отключение контактора КМ1 пускателя (группы контактов КМ1.1; КМ1.2). При этом, в виду наличия цепи присоединения реле К2 к фазам сети (через $R1$ и $VD1 - VD3$), последнее, а также реле К1 останутся во включённом состоянии после отключения контактора КМ1 пускателя на протяжении существования обратной ЭДС ($e_в$) АД, переходящего при отключении в режим выбега [5, 6]:

$$e_в = \frac{L_m}{L_p} j(1-s)\omega_0\psi_{op} e^{-\frac{1}{T_p}} e^{j\omega_0(1-s)t}, \quad (4)$$

где L_m – индуктивность намагничивания АД; L_p – полная индуктивность ротора; s и ω_0 – скольжение и синхронная частота вращения ротора.

Постоянная времени снижения тока ротора:

$$T_p = \frac{L_p}{r_p} = \frac{U_\phi K_n}{I_0 r_p \omega_0}. \quad (5)$$

где r_p – активное сопротивление обмотки ротора АД; U_ϕ – фазное напряжение статора двигателя в режиме холостого хода; $K_n = 1,1$ (для АД с воздушным охлаждением) – коэффициент, учитывающий насыщение магнитной системы АД; I_0 – ток холостого хода АД.

Наличие переходных сопротивлений (R_n) между металлическими корпусами электродвигателей и землёй обуславливает протекание тока (в случае контакта фазы с корпусом одного из АД) по цепям $R2 \rightarrow C1 \rightarrow K1 \rightarrow VD4$ каждого из двигателей технологических установок участка шахты. При этом существует вероятность отключения их пускателей при малых величинах R_n соответствующих присоединений. Это обуславливает необходимость выявления конкретного силового присоединения с цепью повышенной электрической проводимости между фазой и незаземлённым металлическим корпусом электроустановки. В этой связи может быть задействована схема, аналогичная блокировочному реле утечки (БРУ) [7] и адаптированная к эксплуатации в системе электроснабжения участка шахты с отделёнными от заземления центральными проводами гибких экранированных кабелей.

В отличие от штатных устройств БРУ, функционирующих в сетях с заземлением металлических корпусов всех электроустановок, в схеме по рис. 3 выход «-» выпрямителя $VC1$ подключён не к цепи заземления, а к центральному проводу кабеля электропитания АД. Поэтому после отключения контакторов пускателей обеспечивается возможность выявления электрического контакта между точками «А1» и «А2» конкретного присоединения. Вследствие наличия обратной ЭДС асинхронного двигателя, перешедшего в состояние выбега, и при условии наличия контакта между «А1» и «А2» реле К1 останется во включённом состоянии на время, достаточное для срабатывания реле К3 БРУ (цепь оперативного тока: «+» выпрямителя $VC1 \rightarrow R3 \rightarrow K3 \rightarrow KМ1.2 \rightarrow$ «А1» (фаза сети) \rightarrow «А2» (корпус АД) $\rightarrow K1.1 \rightarrow$ «-» выпрямителя $VC1$).

В этом случае напряжение на резисторе ΣR , что соответствует сопротивлению последовательного соединения R_2 и K_2 по рис. 3 будет также описываться выражениями (1, 2) при условии, что в числителе формулы (3) амплитуда напряжения сети будет заменена на амплитудные значения ЭДС вращения АД (убывающей по величине с постоянной времени T_p) в соответствии с выражениями (4, 5).

При возникновении данного аварийного (опасного) состояния дальнейшая работа пускателя АД должна быть автоматически заблокирована, что достигается замыканием контакта $K_{3.2}$ и размыканием контакта $K_{3.3}$ (в цепи управления контактором пускателя) реле K_3 . Индикация данного состояния обеспечивается светодиодом VD_6 , а деблокировка вручную – кнопкой SA_1 .

Соответствующая блок-схема алгоритма автоматического защитного блокирующего отключения АД многомашинного электротехнического комплекса при отсутствии заземления его металлического корпуса представлена на рис. 4.

Рис. 4. Блок-схема алгоритма автоматического защитного блокирующего отключения асинхронного двигателя при отсутствии заземления его металлического корпуса

В блок-схеме алгоритма даны следующие обозначения:

- q_{A1-A2} - фактическая проводимость цепи «фаза-корпус АД»;
- $q_{A1-A2} \approx 0$ (См) - допустимая проводимость цепи «фаза-корпус АД»;
- $i_{БРУ}$ - оперативный ток, протекающий по обмотке реле КЗ;
- $i_{доп}$ - ток включения реле КЗ.

Алгоритмом также предусмотрена функция самоустранения контакта фазы с незаземлённым металлическим корпусом АД. С высокой долей вероятности эта функция будет реализована в силовых цепях остальных АД, отключение которых обусловлено наличием малых переходных сопротивлений ($R_{п}$) между корпусами двигателей и землёй и имело место в момент появления высокой проводимости между фазой и корпусом АД аварийного присоединения.

Выводы. Обоснованный алгоритм, схемные решения и параметры устройства автоматического защитного блокирующего отключения АД многомашинного электротехнического комплекса при отсутствии заземления его металлического корпуса позволяют повысить эффективность эксплуатации шахтной участковой электрической сети, обустроенной в соответствии с концепцией исключения формирования электропоражающего фактора (ёмкостной проводимости изоляции вследствие использования центральных проводов гибких кабелей в качестве элементов заземления корпусов АД).

Представленное техническое решение согласуется с концепцией применения в структуре АД локальных средств выявления контакта фазы с незаземлённым металлическим корпусом.

К перспективам дальнейших исследований следует отнести обоснование технических решений по корректировке функций и схем шахтных участковых средств защиты от утечек тока на землю в сетях с незаземлёнными силовыми присоединениями магнитных пускателей.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Денисова, Е. В. Специфика заземления электрооборудования участка шахты в контексте соответствия критерию эффективности защиты персонала от электропоражения / Е. В. Денисова, И. Б. Гуляева, М. К. Маренич // Горная промышленность. Научно-техн. и производств. журнал. – 2022. – № 4. – С. 110-118.
2. Проводимость изоляции электрической сети участка шахты как фактор риска электротравматизма. Проблемные вопросы и пути их решения / И. Б. Гуляева, Е. С. Дубинка, М. К. Маренич, [и др.] // Вестник ДонНТУ. – 2021. – Вып. 3 (25). – С. 34-47.
3. Гуляева, И. Б. Анализ эффективности защитной функции автокомпенсатора ёмкостного тока в структуре аппарата защиты серии «АЗУР-1» / И. Б. Гуляева, Е. С. Дубинка, М. К. Маренич // Вестник ДонНТУ. – 2022. – Вып. 1 (27). – С. 50-60.
4. Маренич, М. К. Анализ эффективности защитной функции короткозамыкателя повреждённой фазы в структуре аппарата защиты от утечек тока на землю / М. К. Маренич // Вестник ДонНТУ. – 2022. – Вып. 2 (28). – С. 46-53.
5. Ковач, К. П. Переходные процессы в машинах переменного тока / К. П. Ковач, И. Рац. – М.–Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 744 с.
6. Андреев, В. П. Основы электропривода / В. П. Андреев, Ю. А. Сабинин. – М.–Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 209 с.
7. Руководство по ревизии, наладке и испытанию подземных электроустановок шахт / В. А. Чумаков, М. С. Глухов, Э. Р. Осипов [и др.]; под ред. Дехтярева В.И. – М.: Недра, 1989. – 614 с.

Поступила в редакцию 09.01.2025 г., рекомендована к печати 27.01.2025 г.

**ALGORITHM OF AUTOMATIC PROTECTIVE BLOCKING SHUTDOWN OF A MINE
ASYNCHRONOUS MOTOR WHEN ITS CASE IS NOT GROUNDED**

Marenich M.K., Guliaeva I.B.

The article provides a rationale for the algorithm, parameters and structure of the device, which provides identification and blocking disconnection of the power connection of a mine local electrical network in the event of contact of a phase conductor with an ungrounded metal case of an asynchronous motor.

Keywords: mine, local electrical network, emergency condition, protection, blocking shutdown, device, algorithm, parameters.

Маренич Мария Константиновна

аспирант кафедры электрических системы
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: marenich_mk@mail.ru

Marenich Mariia Konstantinovna

Postgraduate student at Department of Electrical
Systems of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Гуляева Ирина Борисовна

кандидат технических наук, доцент кафедры
электрических системы ФГБОУ ВО «Донецкий
национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail iraguliaeva1969@gmail.com

Guliaeva Irina Borisovna

Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor at Department of Electrical Systems of
Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.